

Betreff: Newsflash 4/2017 – 07. Juni 2017

Mit dem vierten Newsflash 2017 möchten wir Sie über die laufenden Aktivitäten des mainzed aufmerksam machen. Zugleich möchten wir Sie auf den neuen Jahresbericht hinweisen, dessen Veröffentlichung online für den 31. Juli geplant ist.

- I. Termine
- II. Bewilligungen
- III. Studiengang
- IV. Presse

I. Termine

I.1 „Wie, wann und wo sichere ich meine Forschungsdaten?“ 23.06. 16:15-17:45, RGZM Kurfürstliches Schloss

Informationsveranstaltung in Kooperation mit IANUS Forschungsdatenzentrum und VARM

In kurzen Impulsreferaten stellen Dr. Felix Schäfer und Maurice Heinrich die Services des auf Altertumswissenschaften ausgerichteten Forschungsdatenzentrum IANUS vor. IANUS kann besonders für befristete Forschungsprojekte eine Lösung zur Frage der Langzeitarchivierung der entstandenen Daten werden. Weitere Impulsreferate werden von der UB Mainz und mainzed kommen. Anschließend besteht Raum, um Fragen zu stellen und sich über die Frage der Pflege und des Nachweis von Forschungsdaten in den Geistes- und Kulturwissenschaften mit einem Schwerpunkt auf den Altertumswissenschaften auszutauschen. Zur Planung würden wir uns über eine Anmeldung unter info@mainzed.org freuen. Kurzentschlossene sind aber auch herzlich willkommen.

I.2 Ringvorlesung, Mittwochs 18:15-19:45 Uhr im IEG, Domus Universitatis, Konferenzraum (1. Stock)

Die nächsten Termine:

14.06. - Dr. habil Martin Hilpert, Institut de langue et littérature anglaises, Université de Neuchâtel

21.06. - Dr. Vera Hildenbrandt u. Dr. Thomas Burch, Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften, Universität Trier

28.06. - Dr. Robert Klugseder, Institut für Kunst- und Musikhistorische Forschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften

05.07. - Prof. Dr. Iryna Gurevych, Ubiquitous Knowledge Processing (UKP) Lab, TU Darmstadt

Mehr: <https://www.hs-mainz.de/studium/studiengaenge/technik/digitale-methodik-in-den-geistes-und-kulturwissenschaften-ma/aktuelles/?L=0>

I.3 mainzed auf dem Deutschen Archäologischen Kongress, 03.-08.Juli, Landesmuseum Mainz

Im VARM beteiligt sich mainzed an der Sektion „Digitalität in den Archäologien des Rhein-Main-Gebietes“, die in Kooperation mit dem AG CAA e.V. (Computeranwendungen in der Archäologie) durchgeführt wird.

Hinweise zum Kongress finden Sie unter: <http://www.wsva.net/tagungen/>

I.4 Beiratssitzung des mainzed (nicht öffentlich), 30. Juni

Am 30. Juni tritt der Beirat des mainzed zusammen. Anregungen und Nachfragen richten Sie bitte an: info@mainzed.org oder direkt an den Vorsitzenden des Beirats: Dr. Kai-Michael Sprenger, Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Rheinland-Pfalz.

II. Bewilligungen, Projektbeginn

II.1 Förderung für „*Zwischen Theologie, frühmoderner Naturwissenschaft und politischer Korrespondenz: Die sozinianischen Briefwechsel*“ durch die DFG; eingereicht von PD Dr. Kęstutis Daugirdas am IEG.
Beschreibung: „Ziel des Projekts ist eine graphbasierte historisch-kritische Edition der bisher nicht edierten Korrespondenzen der Sozinianer exklusive des bereits in kritischer Bearbeitung erschienenen Briefwechsels Lelio Sozzinis und der analog aufgearbeiteten italienischen Korrespondenz Fausto Sozzinis. Grundlage wird eine digitale Edition der Briefe in Verbindung mit deutschsprachigen Regesten sein. Die Briefwechsel der Sozinianer sollen in chronologischer Abfolge präsentiert werden, die ihre transnationale und transkonfessionelle Ausrichtung in dem Zeitraum von ca. 1580 bis ca. 1740 sichtbar werden lässt.“
Wissenschaftliche Leitung der innovativen Graphdatenbank-orientierten Erschließung: Dr. Andreas Kuczera, Digitale Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz.

II.2 Neues Portal Mainzer Arbeitsstelle Kleine Fächer

mainzed erarbeitet seit Frühjahr diesen Jahres mit der [Mainzer Arbeitsstelle Kleine Fächer](#) das vom BMBF geförderte neue Web-Portal. Dafür wird der Bereich der Monitoringdaten („Kartierung“) grundsätzlich neu gestaltet und um statistische Zusammenfassungen bereichert. Als gänzlich neue Bereiche werden eine Expert_innendatenbank und ein Blog konzipiert. Es ist geplant, die Arbeiten Ende 2017 abzuschließen. Im Projekt arbeiten für das mainzed das i3mainz und die Digitale Akademie zusammen. Das Interesse des mainzed liegt u. a. in der Konzeption und Etablierung eines Workflows zur Entwicklung von Webangeboten mit Forscher/innenteams. Unter dem Dach des mainzed sind im Projekt verantwortlich tätig: Matthias Dufner (i3mainz), Frederic von Vlahovits (Digitale Akademie) und Axel Kunz (Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung).

III. Studiengang

Für das neue Semester (WS 2017/18) haben sich über 40 Studieninteressierte aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland auf den vom mainzed inhaltlich getragenen hochschulübergreifenden Masterstudiengang Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften beworben. Die große Mehrheit der Bewerberinnen und Bewerber hat einen Abschluss in einem geistes- oder kulturwissenschaftlichem Fach. Vom 12. bis 14. Juni finden mit allen Bewerberinnen und Bewerbern Gespräche in Räumen der Hochschule Mainz statt.

Die diesjährige Indian-Summer-School wird vom 09.-14. Oktober in den Räumen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz stattfinden und für Externe geöffnet sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom Studiengangmanager PD Dr. Peter Niedermüller (niedermu@uni-mainz.de).

IV. Presse, Soziale Medien

Am 6. Mai hat Dr. Anne Klammt für das mainzed auf der re:publica 2017 an einer Podiumsdiskussion zum Kulturellen Gedächtnis im digitalen Zeitalter teilgenommen. Eine Aufzeichnung finden Sie unter: https://www.youtube.com/watch?v=HRow-j8UMfA&index=82&list=PLAR_6-tD7IZW7BzeeeYpnq8R8Ake_BWna; das Echo in der Presse und den sozialen Medien ist versammelt unter: https://storify.com/_mainzed/kulturelles-gedachtnis-auf-der-re-publica-2017

Sie möchten den newflash abbestellen?

Sie möchten etwas ergänzen, korrigieren, kommentieren?

Sie möchten mit mainzed in Kontakt treten?

Bitte senden Sie ein Mail an info@mainzed.org. Wir bemühen uns, alle Mails zeitnah zu beantworten.

--

Dr. Anne Klammt
Geschäftsführerin
mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften

c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02
55128 Mainz

Tel: +49 6131 628 - 1495
Email: klammt@mainzed.org
Web: <http://mainzed.org>